

ZAMONAVIY SHAHARLAR EKOLOGIK INFRASTRUKTURASINI TADQIQ ETISH

Odilova M.Gʻ.

TKTISHF assistent oʻqituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8066691>

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy shaharlar ekologik infrastrukturasini tadqiq etish uchun qanday usullardan foydalanish kerakligi haqida maʼlumotlar keltirilgan.

Kalit soʻzlar: relief, infrastruktura, dolzarb masala, koʻkalamzorlashtirish, mikroiklim, atmosfera bosimi.

STUDY OF ECOLOGICAL INFRASTRUCTURE OF MODERN CITIES

Abstract. The article provides information on what methods should be used to study the ecological infrastructure of modern cities.

Key words: relief, infrastructure, urgent problems, landscape design, microclimate, atmospheric pressure.

ИЗУЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННЫХ ГОРОДОВ

Аннотация. В статье представлена информация о том, какими методами следует изучать экологическую инфраструктуру современных городов.

Ключевые слова: рельеф, инфраструктура, актуальные проблемы, ландшафтный дизайн, микроклимат, атмосферное давление.

Zamonaviy shaharsozlikning eng katta muammolaridan biri – bu shahar transporti infrastrukturasini rivojlantirish masalasidir. Bu borada respublikamizda mustaqillik yillarida diqqatga sazovor ishlarning amalga oshirilayotganligi, hukumatimiz tomonidan Toshkent shahri, Qoraqolpogʻiston Respublikasi va viloyat maʼmuriy markazlari transport infrastrukturasini tubdan yaxshilash boʻyicha olib borayotgan ishlari mazkur sohani iqtisodiyot tarmoqlari uchun naqadar muhimligidan dalolat beradi. Shu bilan bir qatorda sohada oliy maʼlumotli kadrlar tayyorlash ham bugungi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi.

Daraxtlar shaharlar va boshqa aholi punktlarining mikroiklimini shakllanishiga katta taʼsir koʻrsatadi. Yilning turli vaqtlaridagi havo harorati, atmosfera yogʻinlari miqdori, havo va tuproq namligi, quyosh turishi holatiga va quyosh radiatsiyasining jadalligi va davomiyligini belgilovchi bulutli kunlar shamol maromi, atmosfera bosimi – bularning hammasi birgalikda mazkur joyning iqlimini ifodalaydi. Relief, suv havzalarining, ochiq masofalarning mavjudligiga, tuproqning, yer osti suvlarining tavsifiga bogʻliq holda ayrim hududlardagi ob-havo koʻrsatkichlari mazkur joyning mikroiklimini yaratib, sezilarli darajada oʻzgarishi mumkin. Har qanday joyning issiqlik maromi quyoshdan olinayotgan nur energiyasining miqdori bilan belgilanib, shu joyda uning sarflanishi (atmosfera va yer sirti holatining aniq sharoitlarida) turlarini hisobga oladi. Quyosh radiatsiyasi miqdori yilning turli vaqtlarida oʻzgarib turuvchi kunning davomiyligi va quyoshning turishi holatiga maʼlum darajada bogʻliqdir. Yer yuzining turli nuqtalarida joylashgan shaharlarda oʻtkazilgan kuzatishlar quyosh turishining oʻrtacha davomiyligini belgilashga imkon beradi: Sank-Peterburg -1507, Moskva -1582, Odessa-2230, Yalta-2266, Toshkent-2889, Termiz-3059 kun. Bu koʻrsatkichlardan koʻrinib turibdiki, bizning Respublikamizni “Quyoshli Oʻzbekiston” deb bejiz aytishmaydi.[1]

Agar havo harorati janubiy tumanlardagi 14-30 °C, oʻrtacha shamolning tezligi 0,5 – 3 m/s, nisbiy namlik 30-70% boʻlsa, u holda mehnat qilish va turmush sharoitlari qulay deb hisoblanadi. Noqulay sharoitlar quyidagi koʻrsatkichlar bilan tavsiflanadi: havo harorati janubiy tumanlarda 30 °C dan ortiq, oʻrtacha iqlimli tumanlarda 26 °C dan ortiq yoki 1,5 m/s shamolda 30-35 °C, 2 m/s shamolda 25 °C, 3,5 m/s dan kam, yuqori haroratda 3 m/s dan yuqori, nisbiy namlik 30% dan kam va 70% dan ortiq.

Atmosferaning sanoat korxonalarini chiqindilari bilan ifloslanishi oqibatida ultrabinafsha nurlarining (quyosh radiatsiyasining inson organizmi uchun eng qimmatli boʻlgan qismi) yoʻqotilishi 20% dan 40% gacha tashkil etmoqda. Havoning changlanishi bulut paydo boʻlishiga imkoniyat yaratadi. Oʻsimliklar esa atmosferaning tozaligini 20% oshirishi mumkin.

Shaharda issiqlik maromining shakllanishi atrof-muhitdagi qurilishlar, koʻchalarning qoplamalarining issiqlik nurlanishi xususiyatlariga ham bogʻliq. Maxsus olib borilgan tadqiqotlar oʻsimliklar havo haroratiga jiddiy taʼsir koʻrsatishini koʻrsatadi. Imoratlar qurilayotgan joyda havo harorati, oʻsimliklar koʻp boʻlgan joydagiga qaraganda yuqori boʻlib, haroratning farqi baʼzan 10-12 °C ga yetadi. Daraxtlar orasida inson organizmi uchun ancha qulay harorat sharoitlari yaratiladi. Bunda shuni nazarda tutish kerakki, yer sirtining issiqlik nurlanishi natijasida havoning yerga yaqin qatlami, yashaydigan qatlam ayniqsa kuchli isiydi.[3]

Oʻzbekiston shaharlarining issiq sigʻimli “kiyimi” (asfalt, temirbeton, gʻisht, granit, marmar) yozgi kunlarda mikroiklimni shakllantirishda yetakchi rol oʻynaydi. Yozda - peshinda tuproqning, qum, asfalt, beton, binolarning tomlari va devorlarning ochiq quruq sirti radiatsion harorati 35-40 °C boʻlganda 70-80 °C ga yetishi mumkin (Kuzmichev, Pechinitsin-1979). Kun boʻyi uzoq vaqt qizigan sirt hatto kun botgandan keyin ham issiqlik chiqarib turadi, bu esa havo haroratining oshishiga va dim boʻlishiga olib keladi. Oʻsimliklarning radiatsion haroratning pasayishiga taʼsiri juda katta. Jumladan, yozda shahardagi binolar oʻrab olgan joyda havo harorati, kam nurlanadigan va tez soviydigan oʻsimliklar boʻlgan joydagiga qaraganda ancha yuqori boʻladi. Yozda qalin daraxt shoxlari ostida doim koʻngilga yoqadigan salqinlik boʻladi. Hatto alohida turgan daraxt soyasida radiatsion harorat ochiq joydagiga qaraganda 3-5 °C past boʻladi, yashil massivda esa 4,0 °C past boʻladi. Koʻm-koʻk daraxtlar ostidagi havo harorati ochiq joydagiga nisbatan 2-3,5 °C past boʻladi, yirik massivlarda bu farq 16 °C 972 ga yetishi mumkin. [2]

Quyoshli kunlarda ochiq shahar xududida umumiy quyosh radiatsiyasining jadalligi (toʻgʻri va ochilgan) oʻsimliklar orasidan taxminan yetti marta katta. Istirohat bogʻlari va hiyobonlarda koʻkalamzorlashtirilmagan shahar koʻchalaridagiga qaraganda radiatsiya bilan nurlanish 21% gacha pasayadi. Yoʻlak bilan koʻchaning qatnov qismi orasidagi besh metrli yashil qism piyodalarning issiqlik nurlanishini ikki marta va havo haroratini 1-6 °C ga pasaytirishi mumkin.

Daraxtlarning barglari oʻziga xos issiqlik xossalriga ega. Ular issiqlik nurlanishini ham, quyosh spektrini ham turli daraxtlarda turli darajada yutish, qaytarish va oʻtkazish xususiyatiga ega. Yosh eman (dub) daraxtlaridan iborat oʻrmon 96,8% quyosh radiatsiyasini tutib qoladi, qaragʻayzor 96%, archa, terak, emandan iborat aralash oʻrmon 97-98% quyosh radiatsiyasini tutib qoladi. Bunga daraxtlarning termokimyoviy vazifasi sababchidir. Oʻta qizishdan eng yaxshi himoyani zich, baland, gorizontal birlashgan, baland poyali, pastdan havoni yaxshi oʻtkazadigan, asfalt va binolarning devorlariga soya tashlab turadigan daraxtlar taʼminlaydi. Quyosh yoritgan

barglar kuchli qiziydi. Biroq soyadagi barglarning harorati atrofdagi muhit haroratidan pastroq bo'lib turadi, buning sababi barg plastinkalari namlikni kuchli bug'lantiradi. Shu sababli katta daraxt barglari yuzining kattaligi hisobiga kuniga 300 l dan ortiq suvni bug'lantirish qobiliyatiga ega. Jadal bug'lanish natijasida daraxt sirtining va mos ravishda atrof-muhitning sovushi jarayoni namoyon bo'ladi.[5]

Bargi keng bo'lgan daraxt turlari (eman, jo'ka, katalka) suvni ko'p bug'latadi, bargi och yupqa bo'lgan daraxtlar (glidechiya, lox va b.) suvni kamroq bug'lantiradi. Daraxtlar va butalar havoning namligini oshirib, odamning issiqlik sezishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Namlikning 1% ortishi haroratning 3,5°C pasayishiga mos keladi. O'simliklarning bug'lantiruvchi sirti o'simliklar bilan band bo'lgan maydondan 20 marta kattadir. 1ga o'rmonda vegetatsiya davrida 3 mln.kg.gacha namlik bug'lanadi. Katta maydonda joylashgan bog'da yoz kunlari namlik ochiq maydondagiga qaraganda taxminan 20% yuqoridir. O'simliklarni havoning namligiga ta'siri daraxtning 20 ta balandligiga teng masofaga tarqaladi.

Agar daraxtlarni ixcham massivlar tarzida joylashtirib, orasini zich o't qoplagan maydon bilan ajratilsa, yanada yaxshiroq sharoitga e'erishiladi. Bunday yechim havoning aylanishiga imkon beradi, chunki ochiq maydonlar bilan qorong'i zich daraxtli joylar orasidagi radiatsion harorat farqi 30°C ga yetadi, namlik esa 20% bo'ladi. O'simliklar (daraxtlar)ning asosiy vazifalaridan biri-soya hosil qilish, to'g'ri tushayotgan quyosh radiatsiyasini kamaytirish. Bu yerda daraxt turlarini tanlash muhim ahamiyatga ega: masalan, lipa va kashtan daraxtlari soyasi shumtol (yasen) va oq akatsiyanikidan ikki marta zichroqdir. Soya maromi quruq va issiq iqlimli O'zbekiston shaharlari uchun ayniqsa muhimdir.

Qulay sharoit yaratish uchun ko'chalar, istirohat bog'lari, xiyobonlarni ayniqsa, yoz davrida shamollatish ham muhim ahamiyatga ega. Daraxtlarning juda zich holda ekilishi istirohat bog'larida, xiyobonda, ko'chada havo aylanishiga qarshilik qiladi, bunday joylarda havo dim bo'ladi. Yashil massiv barglari ostidagi va ochiq joydagi havo harorati orasidagi farq quyoshli kunlarda massivning soya tushgan qismida mahalliy shamollarni keltirib chiqaradi. Daraxtlarning bu xossasidan yaqin joydagi qurilish va turli xil maydonchalar va dam olish maskanlarini rejalashtirishda havoni almashtirish vositasi sifatida foydalanish kerak.

Daraxtlarning havo tarkibi va tozaligiga ta'siri. Ma'lumki, daraxtlar va butalar havodagi uglerod ikki oksidi (SO₂) gazini yutib, uni kislorod bilan boyitadi. Birgalikda daraxtlar birsoatda 8 kg karbonat angidridni yutadi, xuddi shuncha miqdordagi karbonat angidridni shuncha vaqt ichida ikki yuz kishining o'pkasi chiqaradi. Boshqacha aytganda, bir kishiga 50m² ko'kalamzor shaharlardagi havoning optimal tarkibda bo'lishini ta'minlaydi.

Ishlab chiqarish kuchlarining jadal rivojlanishi sharoitida energetik xom ashyo juda ko'p iste'mol qilinayotgan bir paytda, atmosferaning gaz tarkibi, ayrim hollarda radiatsion fon ham o'zgarimoqda. Sanoat rivoji va ma'lum joylarda to'rejasi shi, avtomobil sanoatining rivojlanishi natijasida havodagi zararli tutun, qurum va gaz miqdori yo'l qo'yiladigan me'yorlardan ortib ketdi. Daraxtzorlar ustidagi havoda ochiq maydonlardagiga qaraganda kam miqdorda oltingugurtli birikmalar bo'lar ekan. O'simliklar shuningdek, sanoat korxonalarini chiqarib tashlayotgan azot oksidlari, shahar transportining serqatnov qismida qoldirayotgan uglerod oksidi miqdorini pasaytirishga imkon beradi.[4]

O'zbekistonda aholi punktlarning havosi yoz vaqtlari ortiqcha darajada changlanishi bilan ajralib turadi, bu lyossimon tuproqning o'ziga xos fizik xossalari bilan, shuningdek cho'ldan

kelayotgan garmselning changni olib kelishi bilan izohlanadi. Daraxtlar shahar ko'chalari ventilyatsiyasini yaxshilaydi va havoning tozalanishiga yordam beradi. To'laqonli ko'kalamzorlashtirish havoni changdan tozalashni ta'minlaydi, bunda havoning zararli mikroflora bilan to'yinganligi 40-45% pasayadi. Hatto qish oylarida ham, daraxtlarning bargi tushib ketgan bo'lsa ham ular changdan himoyalash vazifasini bajaradi. Shu bilan birga havoni changlantirishni kamaytirishning boshqa muhim chora-tadbirlari – sanoat korxonalarida changni maksimal daraja tutib qolish, ko'chalarni obodonlashtirish to'g'risida esda tutish lozim. Yoz mavsumimobaynida daraxtlar va butalar bargiga o'tirib qolgan changni davriy ravishda yuvib turish lozim. Bunga amal qilmaslik daraxt va butalarning asta-sekin halok etishi mumkin.

O'zbekistonning ko'pchilik tumanlarida yil bo'yi katta kuchga ega shamollar tez-tez bo'lib turadi. Ular osmonga juda ko'p miqdorda chang, qum zarrachalarini ko'tarib, ularni katta masofalarga tarqatadi. Changning bir qismi ko'cha hovlilar, xonadon ichiga kirib, ifloslantirib shaharlarda va boshqa aholi punktlarida o'tirib qoladi. Ko'kalamzorlar ular orqali o'tayotgan shamol oqimi tezligini uch marta kamaytiradi. 50 m kenglikdagi ko'kalamzorning shamol tezligini pasaytirishga ta'siri shamol kelayotgan tomondan ham, unga qarshi tomondan ham katta masofada seziladi. Bu shamol faoliyati kuchli tumanlarda muhim ahamiyatga egadir.

REFERENCES

1. Шукуров И.С., Луняков М.А., Халилов И.Р. Курсовое и дипломное проектирование по градостроительству. Издательства АСВ, Москва.: 2015, 328с.
2. Shodjalilov Sh., Qosimova S.T. Shahar injenerlik inshootlari. Toshkent.: TAQI. 2016 y.
3. Qodirova A.R. "Avtomobil yo'llarini loyihalash" 1va2 qism 2001y, 2004 y.
4. QMQ 2.01.01-94. Avtomobil yo'llari spravochnigi. – Toshkent.: O'zDavarxitqurilish qo'mitasi, 1994 y.
5. QMQ 2.01.01-94. Loyihalashtirish uchun iqlimiy va fizikaviy geologik ma'lumotlar. – Toshkent.: O'zDavarxitqurilish qo'mitasi, 1994 y.